

МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД РИСОВАНИЕМ НАТЮРМОРТА

Юнусалиев Мухаммадкадыр, преподаватель,

Мадаминов Нодир, преподаватель,

Мамуров Абдусалом, преподаватель,

Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7329368>

Аннотация: Статья посвящена управлению инновационной деятельностью в системе высшего образования с использованием информационных технологий. Утверждается, что информационно-коммуникационные технологии служат важным инструментом повышения эффективности управления, а интенсивное их применение в образовательном процессе приведет к положительным изменениям в системе образования.

Ключевые слова: композиция, природа, пространство, среда, форма, содержание, гармония, целостность, художественность, функциональность, социальное содержание, социальные основы, выразительные средства, эстетические требования.

METHODS OF WORK ON DRAWING A STILL LIFE

Abstract: The article focuses on the management of innovative activities in the higher education system with information technologies. It is stated that information and communication technologies serve as an important tool in increasing the efficiency of management, and intensive application of them in the educational process will lead to positive changes in the educational system.

Keywords: composition, nature, space, environment, form, content, harmony, integrity, artistry, functionality, social content, social foundations, means of expression, aesthetic requirements.

NATYURMORT CHIZISH USTIDA ISHLASH METODIKASI

Annotatsiya: maqolada oliy ta'lim tizimidagi innovatsion faoliyatni axborot texnologiyalari bilan boshqarishga e'tibor qaratilgan. Ta'kidlanishicha, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari menejment samaradorligini oshirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi va ularni o'quv jarayoniga jadal tatbiq etish ta'lim tizimida ijobiy o'zgarishlarga olib keladi.

Kalit so'zlar: kompozitsiya, tabiat, makon, muhit, shakl, mazmun, uyg'unlik, yaxlitlik, badiiylik, funktsionallik, ijtimoiy mazmun, ijtimoiy asoslar, ifoda vositalari, estetik talablar.

ВВЕДЕНИЕ

Рисование натюрморта позволяет ставить более сложные учебные задачи по сравнению с изображением отдельных предметов. В натюрморт обычно объединяют объекты, связанные между собой тематически. Постановка должна включать предметы, разнообразные по форме, размерам, пропорциям, фактуре. Например, постановку из блестящих керамических или стеклянных сосудов можно дополнить изделиями из дерева с красивой текстурой, фруктами или овощами, а также драпировками.

Различные фрукты - от яблок до винограда, а также многие овощи - от помидоров до свеклы дают художнику богатый материал для упражнений по рисованию сферических форм. В качестве модели можно использовать как простые, так и сложные композиции из свежесрезанных цветов. Иногда букет дополняют ветками и декоративными травами. Рекомендуется рисовать и комнатные цветы в горшках.

Через предметный мир можно раскрыть характер человека, его эмоциональное состояние, профессию. Вещи могут очень много рассказать о своем хозяине. В натюрморт из предметов быта порой добавляют гипсовый орнамент. В учебных целях полезно рисовать натюрморты из различно расположенных геометрических тел.

Студенческая работа

Рисование натюрморта следует начинать с выполнений композиционных набросков. Рекомендуется посмотреть на натуру с разных точек зрения, даже сверху, чтобы лучше понять взаиморасположение предметов. Обязательно надо попробовать разместить изображение в разных форматах. Целесообразно сделать несколько вариантов композиционного решения. Не следует торопиться, так как неверно найденное в наброске композиционное решение может зачеркнуть всю работу, а удачно найденная композиция - залог успеха. Полезно также выполнить не только линейный, но и тоновой эскиз композиции. Наиболее выразительное композиционное решение натюрморта пере носят на основной лист, пропорционально увеличивая размер изображенных предметов.

Рисуя натюрморт, необходимо уметь выделить его композиционный центр.

Иначе говоря, в натюрморте всегда какой-то предмет в смысловом отношении является главным, а остальные - второстепенными. При этом необязательно добиваться совпадения геометрического центра листа и композиционного центра натюрморта. Предметы, составляющие натюрморт, следует мысленно объединить. При этом особое внимание надо обратить на выразительность общего контура группы.

Удачным считается такое композиционное решение, в котором изображение умещается на листе целиком и не возникает желания сдвинуть натюрморт в какую-нибудь сторону. Предметам не должно быть «тесно», они не должны подступать близко к границам листа. Неприемлемо как слишком крупное, так и слишком мелкое изображение. Свободное пространство между предметами также играет важную роль в композиции натюрморта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Главное - соблюдать правильную последовательность в работе. Она основана на общих принципах академической школы: от общего к частному и затем опять к общему. На первом этапе продумывают композиционное размещение натюрморта на листе. Тонкими линиями намечают общую форму всей композиции. Затем приступают к линейно-конструктивному построению предметов и выявлению формы при помощи светотени. Особое внимание уделяется расположению предметов по отношению друг к другу и фону. При этом необходимо соблюдать правильную передачу формы, пропорций и материальности отдельных предметов, складок драпировки, составляющих натюрморт. В процессе лепки формы тоном стараются подчеркнуть разность их пространственного положения. Предметы на переднем плане прорисовываются более тщательно, а объекты дальнего плана изображаются более обобщенно, без проработки деталей. Общую форму предметов, их пластику передают светотенью и наложением штрихов по форме.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В течение всей работы над натюрмортом обязательно надо проверять и сопоставлять отдельные части постановки друг с другом. Для уточнения тональных отношений, достижения цельности, гармонии рисунка следует иногда смотреть на натуру и свою работу прищуренными глазами. В процессе рисования натюрморта рекомендуется несколько раз отходить от мольберта с рисунком, чтобы издали оценить работу на отдельных стадиях.

Необходимо все время помнить о выбранном тональном масштабе, стараться передать световоздушную среду в натюрморте, соблюдать тональные отношения между предметами и драпировкой. Важно следить за тем, где на рисунке находятся самые светлые и самые темные места, где наиболее четко выявляется тоновой контраст. Выразительность рисунка достигается за счет верно найденных светотональных отношений.

Известного мастерства требует последний этап работы - обобщение всех частей рисунка. На заключительной стадии необходимо еще раз тщательно сопоставить рисунок с натурой, выявить несоответствия, исправлением которых можно добиться точной передачи материальных особенностей предметов, цельности композиции.

ОБСУЖДЕНИЕ

При рисовании натюрморта не только возрастает сложность учебных задач, но и появляются новые возможности для творчества.

Последовательность рисования натюрморта из геометрических тел

Рисование натюрморта из геометрических тел имеет обычную последовательность, от общего к прорисовке деталей, достижение целостности. Поскольку у вас уже есть некоторый опыт в рисовании гипсовых геометрических тел, то рисование их в группе не будет вызывать больших затруднений. Следует добиваться точности построений, следить, чтобы гипс не получился очень черным, так как тени у него прозрачные, он весь светится рефлексами. Не стоит долго в упор смотреть на один предмет и сосредоточивать свои усилия только на нем, необходимо соотносить между собой все части рисунка.

Последовательность рисования натюрморта из бытовых предметов

Первый этап. Анализ конструктивных особенностей натюрморта. Выполнение композиционных эскизов небольшого размера на отдельном листе. Поиск композиции натюрморта на основном листе, уточнение соотношений общих масс предметов, их пропорций.

Второй этап. Линейно-конструктивное построение формы предметов с учетом перспективного сокращения плоскостей. Прорисовка невидимых частей предметов. Обозначение бликов, полутонов, собственной и падающей теней.

Третий этап. Светотеневая проработка формы предметов и фона.

Четвертый этап. Завершение и обобщение рисунка.

Четвертый этап. Уточнение деталей, соотношений всех частей лица между собой, их положения по отношению к общей форме головы. Светотеневая моделировка формы, определение самого светлого и самого темного мест на голове, тональных переходов. В процессе работы рекомендуется постоянно сравнивать отдельные участки по силе тона, избегать его раздробленности и пестроты. Нужно стремиться к цельности рисунка.

Ответьте на вопросы и выполните задания

Вопросы 1-ой промежуточной.

1. Какие карандаши используются в рисунке?
2. Какие карандаши существуют?
3. Как правильно держать и использовать карандаш?
4. Что означает слово *Наброски* и как это выполнить?
5. Значение слова *Компоновка* и в каком этапе выполняется в рисунке?

6. Построение считается главным этапом в рисунке, и на что в нём обращают внимание?
7. Что вы понимаете под словом Композиция?
8. Что вы понимаете под определением пропорции?
9. Зарисовка-это..
10. Размеры листа А2?
11. Значение слова Эскиз?
12. Что учит предмет перспективы?
13. Где находится центр удалённости?
14. Где находится точка зрения?
15. Что такое линия горизонта?
16. Чем отличается геометрическое тело от геометрической формы?
17. Назовите и нарисуйте 10 геометрических тел?
18. Нарисуйте Октаэдр
19. Нарисуйте Гексаэдр
20. Как ещё называется Куб?
21. Назовите и нарисуйте 8 геометрических форм?
22. Нарисуйте трапецию
23. Значение слова сфера?
24. С помощью чего видят формы наши глаза?
25. Сколько разных тон(градации) в лучах и тенях которые падают в натуру и в чём разница между ними?
26. Что вы понимаете под словом Тон?
27. Чем отличается собственный тень от падающей тенью?

Вопросы 2-ой промежуточной

1. Что такое Рефлекс?
2. Что такое блик?
3. Что такое нюанс?
4. Чем отличается метод центральной проекции от прямоугольной проекции?
5. Каким методом проекции пользуется в перспективе?
6. Что меняется в изображении от удаляющегося перспективы?
7. Значение слова Натюрморт?
8. Значение слова Абстракция?
9. Что понимается под фантастическим изображением?
10. Значение слова Фантазия?
11. Что вы понимаете под словом контрастные тона?
12. Что вы понимаете под портретным жанром?
13. Что вы понимаете под историческим жанром?
14. Что вы понимаете под словом абстракция жанра?
15. В какой последовательности необходимо рисовать натюрморт?
Расскажите об особенностях каждого этапа рисунка.
16. Как передать в рисунке натюрморта окраску и материальные свойства предметов?

17. Как влияет направленность освещения на светотеневую моделировку формы и общее тональное решение натюрморта?
18. Нарисуйте по памяти натюрморт из геометрических тел, который перед этим вы рисовали с натуры.
19. Поставьте перед собой несколько красивых предметов быта разнообразной формы и фактуры. Мысленно составьте из них натюрморт и нарисуйте его.
20. Составьте натюрморт из предметов быта. Прежде чем выполнять длительный рисунок, нарисуйте по представлению этот натюрморт с разных сторон, чтобы лучше разобраться во взаиморасположении предметов.
21. Что вы понимаете под реалистичными видами искусства?
22. В каком плане осуществляется детализовка в рисунке?
23. Что означает фактура предметов?
24. На каком фактуре предмета появится блик?
25. Сколько углов, сторон и рёбер куба?
26. Сколько углов, сторон и рёбер тетраэдра и нарисуйте?
27. В каком положении должен быть планшет относительно точки зрения?

Список использованной литературы:

1. В.Ф.Антонов, Н.П.Бесчастнов Б.А.Бурмистров. “РИСУНОК”. “Издательство” Москва, 1988.
2. Н.Н.Ростовцев. “АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК”. “Просвещение”Москва, 1984.
3. Kakharovna, A. M., Tadjimatovich, Y. M., Rakhmatovich, S. O., & Mirzahamdamovna, Q. B. (2021). Modern Approaches to the Teaching of Fine Arts. *Solid State Technology*, 64(2), 4250-4254.
4. Ma’Murov, A. A. (2022). TARBIYA JARAYONIDA AMALIY SAN’ATDAGI USTOZ VA SHOGIRD ODOBI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 138-142
5. Nodirjon, M., Abdusalom, M., & Ozodbek, S. (2021). TECHNOLOGIES OF TEACHING FINE ARTS WITH MODERN METHODS.
6. Ахмедова, Н. Э. (2022). МЎЪЖАЗ САНЪАТНИНГ БЕТАКРОР НАФОСАТ ОЛАМИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 125-130.
7. Sulaymanova, S. B. Q. (2022). BADIY OLIY TA’LIM MUASSASALARDA TASVIRIY SAN’AT FANINI O’QITISHGA BO’LGAN EHTIYOJNING OSHISHI VA UNING BUGUNGI HOLATI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 89-96.
8. Mirzahamdamovna, K. B., Erkinovna, A. N., & Jumadillaevich, S. R. (2021). Use of Innovative Educational Technologies in Fine ARTS Classes of Higher Education Institutions. *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 2(4), 25-27.
9. Nazokat, A., Ibrokhim, Y., & Makhpuzakhon, A. (2021). FACTORS OF DEVELOPMENT OF FINE ARTS.
10. Ахмедова, Н. Э. (2022). МЎЪЖАЗ САНЪАТНИНГ БЕТАКРОР НАФОСАТ ОЛАМИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 125-130.

11. Ахмедова, Н. Э. (2022). МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ МЕЪМОРИЙ БЕЗАК ТУРЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ НАТИЖАСИДА ЁШЛАРНИ АҚЛИЙ ВА МАЪНАВИЙ ТАРБИЯЛАШ САЛОХИЁТИГА ТАЪСИР ҚИЛИШ ОМИЛИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 41-45.
12. Сулайманова, С. Б. К. (2022). БАДИИЙ ТА'ЛИМДА ТАЛАБАЛАРНИ О'QITISHDA SAMARALI DIDAKTIK PRINSIPLARDAN FOYDALANISH USULLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 143-150.
13. Yuldashev, I. (2022). QADIMGI AN'ANALAR DAVOMIYLIGI USUL VA USLUBLARINI TURLI YO'NALISHLARDA TASVIRLASHDA KITOBAT HAMDA MINIATYURA SAN'ATINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 209-216.
14. Yuldashev, I. (2022). URF-ODAT VA MAROSIMLAR MILLIY LIBOSLARNI SHAKLLANTIRUVCHI ASOSIY VOSITA. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 78-83.
15. Yuldashev, I. (2022). BORLIQNI IDROK ETISH VA TASVIRLASHGA DOIR DASTLABKI MA'LUMOTLAR HAMDA ULARNI XARAКТERLI JIHATLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 9-15.
16. Бобоева, З. (2022). ИЖТИМОЙ ФАОЛЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ТАСВИРИЙ САЊАТНИНГ ЎРНИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 51-55.
17. Boboyeva, Z. A., & Mo'Minova, D. B. Q. (2022). TALABALARNING KREATIVLIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 221-233.
18. Qurbonova, B. M. (2022). ME'MORIY OBIDALARNING BADIИY, ESTETIK QIYMATIDAN SAMARALI FOYDALANISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social*
19. Yunusaliyev, M. T. (2022). DEKORATIV KOMPOZITSIYALARDA KONTRAST VA NYUANS'LARNING AHAMIYATI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 5-8.
20. Sohibov, R. (2022). KOMPOZITSIYANING NAZARIY ASOSLARI. KOMPOZITSIYA HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHALAR. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 256-259.
21. Yunusaliyev, M. T. (2022). RANGTASVIRDA KONTRAST VA NYUANS'LARNING AHAMIYATI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 174-182.
22. Мадаминов, Н. М. (2022). ТАЪЛИМДА ИНФОРМАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА ТАЛАБАЛАРДА КАСБИЙ КЎНИКМАЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 200-203.
23. Мадаминов, Н. М. (2022). МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ПЛАТФОРМАЛАРИ ИМКОНИАТЛАРИНИ ОЛИЙ ТАЪЛИМДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МУАММОЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 115-119.

24. Мадаминов, Н. М. (2022). ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ТАСВИРИЙ САНЪАТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА КОМПЬЮТЕР ГРАФИКАСИДАН КЕНГ ФОЙДАЛАНИШ ЕЧИМЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 46-50.

25. Qurbonova, B. (2021). The history of visual art and it's importance in people life. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(2), 1558-1561.

26. Usmanov, N., Ganiev, B. S., & Karimova, G. Y. (2021). The Philosophical Basis For The Formation Of Spiritual Maturity Among Young People. *Oriental Journal of Social Sciences*, 33-37.

27. Рафиқова, Д. К., & Каримова, Г. Й. (2020). ЁШЛАРНИ ИЖТИМОЙЙ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШДА ҚАДРИЯТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ. *ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ*, 2(1).

28. Arzimatova, I. M. (2020). Spiritual Culture Of Personality And Artistic And Aesthetic Changes. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(11), 160-165.

29. Arzimatova, I. M. (2022). Relationship Of Aesthetic Culture And Spirituality Of Personality. *The American Journal of Applied sciences*, 3(02), 100-104.

30. Аҳмедбекова, М. К., & Дадажоновна, М. Ё. (2022). МУТАХАССИСНИ КАСБИЙ ТАЙЁРЛАШ ЖАРАЁНИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 183-194.

31. Kakharovna, A. M., Tadjimatovich, Y. M., Rakhmatovich, S. O., & Mirzahamdamovna, Q. B. (2021). Modern Approaches to the Teaching of Fine Arts. *Solid State Technology*, 64(2), 4250-4254.